

TÍTULO: POTENCIAL TERAPÊUTICO DA AURICULOTERAPIA COMO ABORDAGEM COMPLEMENTAR NO MANEJO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA: ESTUDO DE CASOS.

DOI: 10.5281/zenodo.17783775

AUTORES: NAIRON LIMA DE SOUSA, FRANCISCO ARI OLIVEIRA DIAS, ALEX MATEUS PEREIRA, SABRINA DA SILVA LEANDRO NOBRE, RANIERI SALES DE SOUZA SANTOS.

INTRODUÇÃO: A HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS) REPRESENTA UMA PREOCUPAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA EM NÍVEL GLOBAL, DEVIDO À SUA ALTA PREVALÊNCIA. NESSE CONTEXTO, AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PICS), REPRESENTAM ABORDAGENS ALTERNATIVAS DE CUIDADO EM SAÚDE, OFERECIDAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), AMPLIANDO AS OPÇÕES PREVENTIVAS E TERAPÊUTICAS PARA GARANTIR A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO À SAÚDE. **OBJETIVO:** APRESENTAR E ANALISAR OS EFEITOS DA AURICULOTERAPIA COMO ESTRATÉGIA INOVADORA DE CUIDADO COMPLEMENTAR EM UM PACIENTE COM HAS. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM ESTUDO DE CASO DESCRITIVO, RETROSPECTIVO E COM ABORDAGEM QUALI-QUANTITATIVA, APROVADO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM PARECER Nº 7.416.284. VINCULADO AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIC) DA UNICATÓLICA, AVALIOU-SE A EFICÁCIA DA AURICULOTERAPIA EM CINCO PACIENTES HIPERTENSOS, ENTRE 40 E 65 ANOS, PORTADORES DE HAS E OUTRAS COMORBIDADES. FORAM REALIZADOS OITO ATENDIMENTOS SEMANAIS, COLETANDO-SE DADOS QUANTITATIVOS EM TODAS AS SESSÕES, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A AGOSTO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, CEARÁ, VISANDO ANALISAR BENEFÍCIOS CLÍNICOS E INTEGRATIVOS. **RESULTADOS:** OS RESULTADOS DO ESTUDO INDICAM QUE A AURICULOTERAPIA NÃO PROMOVEU AUMENTOS CLINICAMENTE RELEVANTES DA PRESSÃO ARTERIAL, SENDO CONSIDERADA UMA PRÁTICA SEGURA E POTENCIALMENTE EFICAZ COMO COMPLEMENTO AO TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO. APESAR DE OSCILAÇÕES TRANSITÓRIAS EM ALGUNS PACIENTES, ESPECIALMENTE NOS PORTADORES DE FIBROMIALGIA, NÃO FORAM OBSERVADOS RISCOS SUSTENTADOS. PELO CONTRÁRIO, IDENTIFICOU-SE TENDÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA PRESSÃO E MELHORA DE ASPECTOS COMO SONO, ESTRESSE, ADESÃO AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO E QUALIDADE DE VIDA. ESSES ACHADOS CORROBORAM EVIDÊNCIAS DA LITERATURA QUE DESTACAM A AURICULOTERAPIA COMO ESTRATÉGIA INTEGRATIVA CAPAZ DE MODULAR O SISTEMA AUTÔNOMICO E FAVORECER O BEM-ESTAR FÍSICO E EMOCIONAL, REFORÇANDO SEU PAPEL COMO APOIO ÀS TERAPIAS FARMACOLÓGICAS E MUDANÇAS DE ESTILO DE VIDA. **CONCLUSÃO:** OS ACHADOS SUGEREM QUE A AURICULOTERAPIA AUXILIA NA REDUÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL, ALÉM DE APOIAR NO MANEJO DE COMORBIDADES, MOSTRANDO-SE ACESSÍVEL E PROMISSORA, EMBORA NECESSITE DE MAIS EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS.

PALAVRAS-CHAVE: AURICULOTERAPIA, HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, MEDIDA TERAPÊUTICA.

APOIO FINANCEIRO: PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC UNICATÓLICA.